

VARIANTES POCO FRECUENTES DE MICOSIS FUNGOIDE (LINFOMA CUTÁNEO PRIMARIO): UNA SERIE DE CASOS

Elias Alejandro Albarrán Coria¹, Eloy Rodríguez Díaz¹, César Cosme Álvarez Cuesta¹, Yaiza Rey Fanjul², Paula Penanes Alonso¹, Teresa González de las Heras¹, Elena Sánchez Romero¹ y Lucía Palacio Aller¹
¹Servicio de Dermatología. Hospital Universitario de Cabueñes. Gijón, Asturias.
²Servicio de Anatomía Patológica. Hospital Universitario de Cabueñes. Gijón, Asturias.

INTRODUCCIÓN

La micosis fungoide (MF) es el linfoma cutáneo de células T más común, caracterizado clásicamente por la progresión de máculas eritematosas a placas y tumores. En las últimas décadas, se han descrito variantes clínico-patológicas con presentaciones atípicas. Estas variantes presentan retos diagnósticos y terapéuticos debido a su baja prevalencia y presentaciones inespecíficas.¹⁻⁵

CASOS CLÍNICOS

Nº	Variante	Sexo/Edad	Presentación Clínica	Hallazgos Histológicos	Tratamiento	Evolución
1	Reticulosis pagetoide	Mujer/69	Placas numulares, eritematosas, poco descamativas y pruriginosas	Denso infiltrado linfoide CD4+ en banda en dermis papilar y epidermotropismo	Radioterapia	Poiquilodermia secundaria
2	Granulomatosa	Hombre/44	Ictiosis adquirida generalizada con placas parduzcas en tronco y extremidades	Epidermotropismo de linfocitos atípicos CD4+, RCT monoclonal e infiltrado granulomatoso	Baño PUVA, acitretino, RePUVA, radioterapia, irradiación corporal de electrones, bexaroteno	Piel laxa en zonas de placas previas, edema acral persistente y adenopatías inguinales
3	Hipopigmentada	Hombre/12	Máculas hipopigmentadas en tronco y extremidades	Epidermotropismo de linfocitos atípicos CD4+ y microabscesos de Darier	Baño PUVA, corticoides e inhibidores de calcineurina tópicos	Recidiva al suspender fototerapia
4	Siringotrópica	Hombre/55	Placas eritemato-descamativas, pruriginosas y dolorosas en manos y pies	Epidermotropismo de linfocitos atípicos, CD4+, RCT monoclonal e infiltración de glándulas sudoríparas	Corticoides tópicos y orales, carmustina, TFD, tazaroteno, queratolíticos	Persistencia de las lesiones, pero con mejoría sintomática
5	Hiperpigmentada	Mujer/84	Placas eritemato-purpúricas de aspecto eczematoforme en extremidades	Incontinencia de pigmento, espongirosis y epidermotropismo	Corticoides tópicos y orales, PUVA	Persistencia de discromía

Tabla 1. Descripción de casos clínicos. RCT: receptor de células T; PUVA: psoraleno y fototerapia UVA, TFD: terapia fotodinámica.

Figura 1. Imágenes clínicas de casos clínicos descritos.

DISCUSIÓN

Estas variantes de MF destacan por sus particularidades clínico-patológicas. La reticulosis pagetoide se caracteriza por lesiones solitarias con hiperplasia epidérmica y marcado epidermotropismo, mostrando buen pronóstico. La MF granulomatosa presenta células gigantes multinucleadas e histiocitos, simula dermatosis inflamatorias crónicas y suele progresar a pesar del tratamiento. La variante hipopigmentada se manifiesta principalmente en pacientes jóvenes de piel oscura y responde adecuadamente a la fototerapia. La MF siringotrópica se caracteriza por afectación de glándulas ecrinas, suele asociar alopecia y anhidrosis, y cursa de forma indolente. La MF hiperpigmentada puede confundirse con hiperpigmentación postinflamatoria, lo que subraya la importancia del análisis histopatológico para un diagnóstico certero. Las diferencias inmunohistoquímicas, como la expresión de CD4 y pérdida de CD7, son claves en el diagnóstico. Además, el análisis del reordenamiento del receptor de célula T contribuye a la confirmación diagnóstica, especialmente en fases iniciales. El conocimiento y reconocimiento de estas variantes son cruciales para evitar diagnósticos erróneos que puedan retrasar el inicio del tratamiento adecuado.¹⁻⁵

CONCLUSIÓN

Las variantes poco frecuentes de micosis fungoide representan un desafío diagnóstico debido a su similitud con otras dermatosis. Su reconocimiento temprano, basado en criterios clínicos, histopatológicos, inmunohistoquímicos y de biología molecular, es esencial para mejorar el pronóstico y optimizar las estrategias terapéuticas.

REFERENCIAS

